

СВОЙСТВА АТОМОВ ПРИМЕСИ В БИНАРНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ

²Тураев Э.Ю., ²Жумаева Л.Ш

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11115686>

Аннотация. Состояние атомов примеси, введенных в полупроводниковые материалы, определяет тип проводимости, а расположение атомов примеси в поверхностном слое или внутри материала определено методом ядерного гамма-резонанса.

Ключевые слова: энергетическое состояние, Резонанс, гамма, полупроводник, смесь, атомы, поверхность, спектроскопия, спектры, изотоп, изомерный сдвиг.

Abstract. Sostoyanie atomov primesi, vvedennykh v semiporodnikovye materialy, opredelyaet tip providomosti, a spolzhenie atomov primesi v poverkhnostnom sloe ili vnutri materiala opredeleno metodenogo nuclear gamma-resonansa.

Keywords: energeticheskoe sostoyanie, Resonance, gamma, semiconductor, mixture, atomic, surface, spectroscopy, spectrum, isotope, isomeric medium.

Введение

В связи с широким распространением полупроводников в производстве изучение их физических свойств, структуры, влияния атомов примесей на свойства полупроводниковых материалов является актуальной проблемой.

Атомы элементов, введенные в виде смешанных атомов, могут заменять атомы в структуре полупроводника или становиться межатомными, поэтому в зависимости от своего расположения могут резко изменять свойства полупроводника. Поэтому изучение свойств примесных атомов в полупроводниках электрофизическими и спектроскопическими методами является интересным направлением исследований, и в этой области получено множество результатов [1,2].

В частности, смешанные атомы железа, внедренные в наиболее изученный и широко используемый полупроводниковый материал GaAs, создают в запрещенной зоне этого полупроводника два глубоко расположенных энергетических уровня $E_v + 0,37_{эв}$. Но до сих пор неясно, соответствуют ли эти энергетические уровни изолированному состоянию атомов смеси или принадлежат сложному в виде “смешанно-смешанного”. Также установлено, что распределение смешанных атомов железа в полупроводнике GaAs характеризуется разными состояниями на двух поверхностях и в объеме материала [3]. Сложное распределение атомов такой смеси оценивается тем, что смесь находится в неоднородном состоянии на поверхности и в объеме материала.

В объеме полупроводника GaAs атомы железа F_e имеют кубическое состояние, которое можно рассматривать как отдельное изолированное состояние [4]. Также энергетические уровни, генерируемые в запрещенной зоне GaAs, можно рассматривать как принадлежащие изолированным атомам. Атомы F_e , находящиеся на поверхности полупроводника GaAs, образуют комплекс с окружающими вакансиями, и для них должны быть отдельные уровни в запрещенной зоне!

Атомы F_e , находящиеся на поверхности и в объеме полупроводника GaAs, претерпевают процесс смены заряда, и этот процесс зависит от состояния уровня Ферми.

Известно, что параметры спектров ЯГР в методе спектроскопии ядерного гамма-резонанса зависят от симметрии распределения и электронного строения смешанных атомов в кристаллах полупроводников, поэтому важно использовать этот спектроскопический метод для изучения состояния атомов Fe в GaAs. , можно принять во внимание. Применение эмиссионного варианта ядерной гамма-резонансной спектроскопии позволяет получить информацию о примесных атомах Fe в ^{поверхности} и объеме материала [5].

Методика экспериментов.

На основе добавления цинка П- и Р-типа в качестве исходного материала использовали смесь GaAs П= $1,6 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ и добавленную смесь теллура (П= $1,6 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$) полупроводникового типа. Эмиссионный вариант этого метода был использован для получения спектров спектроскопии ядерного гамма-резонанса в связи с тем, что коэффициент смешивания примесных атомов Fe введенных в полупроводник GaAs, не очень велик ($\sim 10^{17} \text{ ат} \cdot \text{см}^{-3}$, T= 1050°C). Исследуемый изотоп GaAs Co^{57} введен потому, что энергетический уровень Fe образуется за счет реакции распада. Следовательно, на основе изучения зарядового состояния изотопа Co^{57} можно будет получить информацию об атомах Fe в смеси.

Полученные результаты

В нашем эксперименте было установлено, что YAGRS-спектры, полученные в поверхностном слое для атомов Co^{57} (Fe^{57}) в которых изотоп Co^{57} был электролитически внедрен в GaAs, зависят от типа проводимости полупроводника. Спектр YAGRS для атомов примеси на поверхности материалов Р-типа состоит из синглетной (одной) уширенной линии, а для Р-типа - из П-квадрупольного дублета.

Результаты эксперимента приведены в следующей таблице:

Типы материалов	Fe в объеме материала		Поверхность Атом Fe	
	δ	ΔE	δ	ΔE
П= $1,6 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$	0,632	0,10	0,602	0,15
Р= $1,6 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$	0,381	0,10	0,445	0,91

150 мкм из полупроводника GaAs Поверхностные спектры YAGRS, полученные после удаления толстого слоя, изменились. Хотя спектры состоят из синглетной (одной) линии для полупроводников как П -, так и Р-типа, их изомерные сдвиги оказались разными.

Выводы.

На основании полученных результатов атомы смеси железа в объеме полупроводника GaAs имеют кубическую структуру, их можно рассматривать как изолированные атомы, а энергетические уровни, образующиеся в запрещенной зоне, можно рассматривать как эти атомы железа. В поверхностном слое атомы железа соединяются с вакансиями в структуре, образуя комплекс, который также образует энергетические уровни. Наличие таких энергетических уровней для атомов железа в поверхностном слое GaAs было доказано методом ИК-спектроскопии [5]. Установлено, что изменение заряда атомов железа в объеме GaAs и атомов железа в поверхностном слое зависит от состояния уровня Ферми. Изменения значений изомерного сдвига спектров YAGRS происходят также из-за

изменения заряда. Это связано с изменением плотности электронов в ядре Fe^{57} и изменением распределения заряда в 3d оболочке.

REFERENCES

1. Тураев Э.Ю и другие. “ Природа электрической неактивности примесных атомов в системе галлий –теллур” , Журнал “ Физика и химия стекла”, 1987, т.13, стр.696-700.
2. Тураев Э.Ю., Серегин П.П. “ Исследование методом мессбауэра влияния перехода кристалл- стекло на структуры полупроводников” Письмо в ЖЭТФ №2, 1974, стр.81-82.
3. Тураев Э.Ю. и другие “Исследования состояния примесных атомов в полупроводниках”. журнал “Неорганические материалы”, 1991, т.27, стр.899-903.
4. Тураев Э.Ю. Серегин П.П. “Природа состояния, образуемых атомами олова и железа в модифицированном селениде мышьяка”, Узбекский физический журнал, 1991, вып.58, стр.81-85.